

UNIVERSITÉ DE PARIS III

UFR DE LETTRES MODERNES

DEVOIR DE RECHERCHE

DIPLÔME D'ÉTUDES APPROFONDIES (DEA)

Spécialité : Recherche, Moyen Âge européen

**« La grant merveille qui avint en Baudac la montaigne » :
stratégies iconographiques et construction de l'exemplarité dans le
Devisement du monde de Marco Polo.**

Présenté par :

M. GUILLAUME AUZOU

Sous la direction de :

LAURENCE HARF LANCNER, professeur des universités

Travail rédigé initialement en 2006.

Version révisée pour archivage en 2026, incluant une actualisation bibliographique

Année universitaire 2006-2007

Cet article, réalisé dans le cadre d'un master de lettres modernes à Paris III, sous la direction de Laurence Harf-Lancner, propose une étude comparée des enluminures des chapitres XXV à XXVIII du Devisement du monde de Marco Polo dans les manuscrits Français 2810 et 5219. Il interroge le processus de traduction du texte à l'image à travers la sélection des éléments représentés, ainsi que les procédés iconographiques mobilisés pour construire un discours visuel à visée édificatrice. Il examine ainsi la manière dont les enluminures participent à l'élaboration de valeurs spirituelles et à la mise en tension entre différents niveaux discursifs.

SOMMAIRE

I. L'appropriation du texte par l'image

- 1- Sélection et disposition des scènes
- 2- Séquence d'images et séquence d'actions

II. De l'imaginaire à l'image

- 1- L'exotisme
- 2- Entre réalisme et symbolisme
- 3- La représentation du miracle

III. Mise en image des valeurs morales et spirituelles de l'*exemplum*

- 1- Hiérarchie spirituelle vs hiérarchie matérielle
- 2- L'inversion des valeurs
- 3- La conversion des valeurs

Les chapitres XXV à XXVIII du *Devisement du monde* forment un îlot de discours narratif se démarquant de la thématique descriptive du reste du bien-nommé *Devisement du monde*. Ce dernier, dans la version française, qui est celle de nos deux manuscrits, n'est pas avare de ces changements de tonalités ménageant au texte des respirations, au travers des ramifications de l'espace descriptif. Celles-ci tendent cependant à se raréfier à mesure que la description, en prenant de l'ampleur, acquiert son rythme de croisière. Cinq chapitres de description seulement séparent, en effet, ce récit du prologue du *Devisement*, lequel se présente sous forme narrative puisqu'il relate les différents voyages des Polo en Chine, jusqu'à leur retour à Venise. Quatre chapitres descriptifs prennent à nouveau place entre ce récit de « la grant merveille qui avint en Baudac de la montaigne » et le prochain passage narratif consacré « au troiz rois qui retournoient », puis vingt et un, puis trente-neuf ... Ainsi, alors que le texte regroupe l'essentiel de la matière narrative concernant l'odyssée, pourtant riche en aventure, des Polos, dans les 19 chapitres du prologue, comme pour s'en débarrasser, il prend soin de ménager par la suite des espaces permettant au texte de reprendre son souffle.

Cette propriété attestant de la construction savante et attentive du *Devisement*, nous servira de piste pour amorcer l'étude de la relation entre l'image et le texte dans ce récit. L'ampleur des ressources déployées pour capter l'attention et la bienveillance du lecteur en ce début de texte est, en effet, remarquable puisqu'il s'agit du récit d'un miracle trouvant son inspiration dans l'Évangile.

En effet, par cet intertexte biblique, le récit de la montagne de Bagdad revendique et réalise en quelque sorte la parole du Christ qui se trouve énoncée en tant que possibilité dans l'Évangile¹ et prend valeur d'*exemplum*. C'est dire que le voyage permet non seulement de montrer l'ampleur de la création, mais encore d'apporter des preuves de la véracité de la parole divine. Cette vérification de la parole du Christ, les miniatures vont devoir la représenter. Le miracle présenté comme entendu par le voyageur va devenir, sous la main de l'enlumineur, miracle vu par le lecteur. L'image devra ainsi affronter les problématiques de la représentation

¹ *Matt.*, XVII, 19 : « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne Transporte toi d'ici là, qu'elle le ferait ; rien ne vous serait impossible. », ainsi que *Matt* XXI, 21 : « ...si vous aviez de la foi et que vous n'hésitez point, (...) vous diriez à cette montagne : « Ôte toi de là et jette-toi dans la mer, que cela se ferait... Tout ce que dans la prière vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. »

de Dieu et du miracle que le texte n'avait pas eues à relever. Pour ce faire, elle devra à la fois développer des qualités de réalisme, de didactisme et d'édification.

Le présent article se donne ainsi pour objet l'étude des différentes stratégies mises en œuvre par l'image pour aboutir à ces fins. Il étudiera tout d'abord de quelle manière les différentes représentations s'approprient le texte ; puis par quels procédés l'illustration se propose d'emporter la créance du lecteur ; et enfin, comment l'histoire édifiante que nous propose le texte est servie comme un *exemplum* par nos deux séries de miniatures, lesquelles agissent comme un sermon visuel, à l'intérieur duquel se trouvent répartis d'autres éléments de liturgie..

I. L'appropriation du texte par l'image

1 . *Sélection et disposition des scènes*

L'illustration d'un manuscrit à peintures résulte généralement d'une entreprise impliquant un certain nombre de choix : sélection des scènes à illustrer, choix du nombre de miniatures à consacrer à telle action, densité des actions contenues dans la même image...

Ces choix sont les témoins privilégiés de la compréhension, de l'intérêt, des réactions et des sentiments du peintre, du commanditaire, et/ou du maître d'œuvre de l'atelier à l'égard du texte.

Le célèbre manuscrit 2810 de la BNF dit « Livre des Merveilles » contient plusieurs œuvres toutes aussi richement enluminées les unes que les autres dont le dénominateur commun est davantage l'orient que le récit de voyage en lui-même. Il est daté du début du 14^{ème} siècle, tandis que le 5219 contenant plus du double de miniatures -pour l'œuvre de Marco Polo- est réalisé un siècle après, alors que des imprimés circulaient déjà. Les logiques éditoriales à l'œuvre en ce qui concerne ces deux manuscrits sont donc nécessairement différentes.

Pour l'étude de ces dernières, nous renvoyons aux études codicologiques et iconographiques que contiennent les éditions en fac-similé² des 2 manuscrits.

²*Le Livre des merveilles. Manuscrit français 2810 de la Bibliothèque nationale de France, commentaire par François Avril, Marie-Thérèse Gousset, Jacques Monfrin, Jean Richard, Marie-Hélène Tesnière,, Lucerne, Faksimile Verlag, 1995-1996, 2 vol.*
Il Milione di Marco Polo: MS 5219 della Biblioteca de l'Arsenal. Saggi e commenti, éd. Eugenio Burgio et Antonio Montefusco, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2024.

L'édition du 5219, parue en 2024, fait notamment le point sur les connaissances quant à l'enlumineur présumé, connu sous le nom de *Maître des Entrées Parisiennes*

Les deux miniatures consacrées par le ms. 2810 (celles contenues dans les folios 10 et 10v – que nous appellerons désormais 1 et 2 -) sont révélatrices, au vu du nombre total d'enluminures présentes dans le manuscrit, d'un intérêt particulier de l'atelier du maître de Boucicault qui, dans la grande majorité des cas, ne réalise qu'une seule illustration par scène retenue.

f°10 (miniature 1)

La première illustration illustre clairement le chapitre « Cy dit du commandement que le khalyph fist aux crestiens », la rubrique du chapitre fonctionnant comme légende. Le dit commandement du Calife fait aux Chrétiens consiste à être capable, réunissant en leur assemblée autant de foi qu'un grain de moutarde, conformément aux paroles de l'Évangile, de déplacer une montagne, et au cas contraire à se convertir à la foi musulmane ou à être exécuté. La deuxième représente la réalisation du miracle.

f°10v (miniature 2)

Le ms.5219 représente, pour la même séquence narrative, le double d'illustrations (les images des folios 21,22 24, 24v) - que nous désignerons dorénavant des sigles A, B, C et D –), soit un rapport de deux pour un. Cette proportion n'est cependant pas l'indice d'un plus grand intérêt pour cette scène de la part de l'atelier du 5219, non seulement en raison d'un plus grand nombre total d'enluminures, mais surtout parce que le 5219 se borne, en termes de programme iconographique, à consacrer une illustration par chapitre de texte précédemment découpé dans le manuscrit de base. Ce fonctionnement lui permet d'atteindre le nombre de 197 miniatures, contre 83 pour le 2810. La relation du texte à l'image ne peut que sortir modifiée d'une telle différence de fonctionnement entre les deux manuscrits quant à la sélection des scènes à illustrer.

A f°22v

Cette représentation chapitre par chapitre nous permet de compléter cette légende copte que Marco Polo a soudée ici avec une autre légende concernant un Calife de Bagdad qui se serait converti au christianisme et aurait donc été enterré loin des autres. L'illustration du 2ème chapitre figure ainsi l'évêque auquel est présenté en songe un savetier en mesure de réaliser le miracle demandé par la grandeur de sa foi. Celui-ci est en effet, ci dessous représenté dans le songe de l'évêque, se crevant un oeil parce qu'il a porté un regard concupiscent sur la jambe d'une cliente, conformément aux paroles de l'évangile conseillant " se l'ueil dehors eschandolizoit la conscience dedens, de traire le hors de la teste maintenant avant que pechier"³

³MP, *op cit*, p.90.

B f.°23

L'illustration suivante montre la manière dont les chrétiens prièrent ledit savetier d'intervenir en leur faveur, après des songes répétés de l'évêque, très court chapitre que notre manuscrit se doit donc d'illustrer en vertu du fonctionnement de son programme iconographique.

C f°24

D f°24v

Les miniatures du 5219 sont ainsi toutes situées en début de chapitre, tandis que celles du 2810 sont réparties en tête ou en fin de chapitre, voire dans le corps même du texte. La peinture 1 (2810) est ainsi placée en dessous du chapitre qu'elle est censée illustrer. Sa situation par rapport au texte peut donc être interprétée comme une volonté de résumer un passage, de l'expliquer, voire de le commenter (et non de l'interpréter⁴). La peinture 2 se situe, quant à elle, en milieu de page au dessus du chapitre qu'elle illustre mais, contrairement à celles du 5219, elle a été placée au dessus de la rubrique. Un deuxième élément la rattache au texte qui la précède : l'émargement réalisé dans le coin gauche de l'image permettant à l'enlumineur d'agrandir l'espace réservé à son dessin en empiétant sur l'espace textuel. Dans celui-ci figurent ces mots concluant le chapitre XXVII : « ... de faire leur commandement. ». Or, ce « commandement » exprime la demande faite au savetier d'adresser une prière douée de la ferveur nécessaire au déplacement de la montagne. C'est bien cette demande qui se trouve réalisée puis exaucée dans l'image, ainsi que narrée dans le texte qui la suit. L'image agit donc comme un espace de transition entre ces deux chapitres. En outre, l'espace de la page

⁴ Considérant que le commentaire ajoute un élément au message du texte, afin de mieux le comprendre, alors que l'interprétation modifie ce message à des fins de dévoilement du sens.

(comprenant texte et illustration) est systématiquement unifié par l'enluminure marginale qui encadre le texte de haut en bas et prend appui sur la peinture.

La place des images A,B,C,D (au dessus du chapitre qu'elle illustre, entre la rubrique et le corps du chapitre) n'est pas signifiante, en ce qui concerne l'étude de notre récit, puisqu'elle se retrouve identique dans tout le manuscrit. Les images du 2810 peuvent en revanche, en raison de leur disposition inhabituelle dans l'espace de la page se prévaloir, une fois n'étant pas coutume, d'un statut de présentation du texte, voire de représentation attentive à mettre en regard du texte, plutôt que d'interprétation. Cette remarque est toutefois à nuancer, tout d'abord en raison de contraintes matérielles pouvant présider à la disposition des images, ce que peut par exemple laisser également suggérer l'émargement réalisé dans la peinture 2, afin de laisser place au texte ; ensuite, parce qu'il faut souligner, comme le remarque Marie-Thérèse Gousset⁵, que ces riches manuscrits à peinture étaient, d'après les éléments dont nous disposons, bien plus destinés à la contemplation des images qu'à la lecture.⁶ Le même chercheur fait remarquer que les illustrateurs se sont servis d'autres manuscrits que celui finalement copié, puisque des informations non-accessibles par le recours à ce texte figurent pourtant dans les enluminures⁷. Cette remarque suggère une lecture attentive non seulement du texte, mais de textes autres que celui copié ici, de la part de l'atelier. Cette interprétation, si elle exclut le recours direct au texte dans le manuscrit enluminé, fait la part belle aux images et à la lecture articulée, c'est-à-dire, par séquence d'images, qui pouvait en être faite. Du reste, ces manuscrits pouvaient également s'adresser à des lecteurs déjà assidus des aventures du Vénitien et désireux de prolonger leur lecture par l'image, voire de présenter à leurs connaissances le livre tant aimé, plus directement et plus intensément, par le recours à l'image.⁸

⁵ *Le Livre des merveilles*. Le manuscrit français 2810 de la BNF, Ed. Fac Similé, Lucerne, t.2.

⁶ Cependant, j'avancerais l'hypothèse que ceux-ci s'adressaient à des lecteurs déjà assidus des aventures du Vénitien et désireux de prolonger leur lecture par l'image, voire de présenter à leurs connaissances le livre tant aimé, plus directement et plus intensément, par le recours à l'image.

⁷ Comme par exemple, la présence dans la première enluminure, représentant le départ de Constantinople des Polos, d'un dignitaire religieux, clairement identifié par d'autres manuscrits, mais pas par le texte copié. *Le Livre des merveilles*. Le manuscrit français 2810 de la BNF, Ed. Fac Similé, Lucerne, t.2.

⁸La bibliothèque d'Anne de Granville dans le cercle de laquelle le Maître des Entrées Parisiennes semble s'être immiscé comptait ainsi 2 exemplaires du *Devisement du monde* d'après l'article de Samuela Simion *Il Devisement dou monde/Milione in Francia*, 2024

2. Séquence d'images et séquence d'actions

Si le 5219 présente une image pour chacun des quatre chapitres, à la différence du manuscrit de la BNF qui choisit de ne consacrer que deux illustrations au récit de la montagne de Bagdad, ces dernières ne constituent pas un panaché des quatre chapitres mais se limitent – tout comme celles du 5219 – à illustrer un seul chapitre : essentiellement le premier et dernier de la séquence. C'est pourquoi elles se superposent remarquablement aux images A et D. Nous nous consacrerons donc tout d'abord à l'étude de ces deux couples d'images.

Les illustrations 1 et A présentent une situation d'affrontement verbal entre deux groupes. Elles représentent toutes deux le Calife, accompagnés « des prestres de sa loy », reconnaissables par leur vêtement moins riche, et plus cintré pour A. Le texte ne donne pas de chiffre précis en ce qui concerne le nombre de sages⁹, mais l'illustration choisit, dans les deux cas, de ne représenter que trois personnages. Face à eux se trouve réuni le groupe des chrétiens. D'après le texte « tous les crestians de sa terre qui moult furent grant quantité ¹⁰ » ont été convoqués. 1 choisit de n'en faire figurer que quatre, tandis que A s'engage dans la représentation d'une foule d'une vingtaine de personnes. Cette dernière est d'autant plus réussie que la perspective adoptée, ainsi que le positionnement du groupe, à droite toute de la représentation, peut laisser croire à la présence d'un nombre encore plus important de personnages, dissimulés derrière la colonne du fond ; si tant est qu'une telle quantité de personnes puisse tenir dans la salle du trône. A la limite, cette représentation d'une foule n'est plus ici symbolique, mais réaliste.

Le groupe des chrétiens est présenté dans une attitude de déférence par rapport au groupe du Calife. La position debout suffit au 2810 pour illustrer cette supériorité hiérarchique du Calife ; tandis que le 5219 représente le Calife assis sur son trône, insigne du pouvoir, dont la signification est renforcée par son intégration dans le cadre ornemental de l'image. La position du sceptre du Calife, dont l'extrémité jouxte le trône, renforce encore, par l'accumulation de symboles, cette impression d'enfermement, audacieuse métaphore du pouvoir tout-puissant et tyrannique du Calife englobant l'ensemble de l'image et prévenant toute possibilité de fuite.

⁹.Marco Polo, *La Description du monde*, 1998, Badel, P.-Y, p.88 : « ... le dit caliphe avec ses sages ... »

¹⁰ MP., p.88.

Le chapitre suivant s'intitule ainsi à juste titre « *Comment les crestiens orent grant paour de ce que le Caliphe leur dist.* » ; mais il est difficile de discerner, sous les visages graves et compassés qu'arborent la plupart des personnages enluminés de la fin du Moyen- Age, des sensations telles que la joie ou la peur, sensations que nous tenterons d'identifier à l'aide de ce que nous appelons aujourd'hui le langage corporel et des positions de leurs mains.¹¹ Le groupe des chrétiens apparaît en tout cas relégué dans le dernier quart de l'image, comme repoussé par le geste du Calife que prolonge celui de son acolyte ; contrairement à 1, où c'est le groupe du Calife qui apparaît repoussé dans le tiers gauche de l'image, celle-ci obéissant à une division tripartite conservée dans 2. Enfin, dans A et 1, la soumission des chrétiens au monarque s'exprime par leur agenouillement. Ceux-ci n'inclinent qu'un genou devant le souverain, tandis qu'ils inclinent les deux lorsqu'ils prient « devant le signe de la vraie croiz »¹². Ils suivent en cela un principe intransigent dont maintes relations de voyage se font l'écho, car il est souvent source d'ennui pour les voyageurs confrontés à des souverains indéclicats exigeant d'eux l'agenouillement complet.¹³ Il s'agit donc d'une référence, commune au lecteur et à l'enlumineur, à une pratique précise, que celle-ci soit d'ordre littéraire ou culturelle. Les différences de hiérarchie entre les deux groupes s'expriment également par la nature des actions que sous-tendent les gestes des personnages. La main gauche du Calife, présentée paume ouverte en A, et effectuant un mouvement de supination indique le dialogue et la proposition ; tandis que la main droite, munie du sceptre, intime l'ordre d'obéir à cette proposition. Le groupe des chrétiens n'oppose à cet ordre qu'une attitude de soumission. En revanche, dans l'image 1, le geste du religieux le plus à droite révèle qu'une discussion a pu s'établir entre les deux groupes. De même, les deux mains posées sur les genoux du religieux de gauche constituent un geste signifiant la confiance en soi et l'affirmation : « Oui, peut-on l'imaginer répondre à la question du Calife citant l'Évangile, « il est voirs voirement ¹⁴ ». Un autre geste doit enfin attirer notre attention : il s'agit des mouvements de mains qu'échangent entre eux les deux acolytes du Calife. Ces gestes représentent un échange de paroles. Or, aucune

¹¹ Au vu des deux séries de miniatures, on peut néanmoins suggérer que la position de certains personnages, dans les images 1, A, C et D : bras croisé, les mains remontant jusqu'aux aisselles, exprime leur impuissance, de la même manière que le geste consistant à se tenir le poignet ? (*Le Langage de l'image au MA*, Le Léopard d'or, 1982, p.201.) Bien que F. Garnier affirme que cette position, surtout fréquente dans les groupes ne soit pas signifiante.

¹² MP., p.92.

¹³ Voir par exemple la relation de Guillaume de Rubrouck ou d'Ascelin.

¹⁴ MP., p.88.

intervention des sages n'étant signalée lors de la proposition du Calife aux Chrétiens, force nous est de constater que celle-ci fait référence au devoir de « conseil » qu'exige le Calife de ses sages afin de « faire retourner sarrazins les crestiens de sa terre ou se non les faire mourir »¹⁵, au chapitre XXV. Ainsi l'image 1 agglomère deux actions : les discussions entre « les prestres de sa loy » et le Calife, puis sa proposition faite aux Chrétiens sur la base de ces palabres, c'est-à-dire la représentation simultanée de la cause et de la conséquence. En revanche les gestes du personnage situé à la gauche du Calife dans l'image A du 5219 ne doivent pas être interprétés comme une éventuelle discussion postérieure ou simultanée à la rencontre, mais comme une imitation d'inférieur à supérieur. Ce personnage ne fait que singer les actions de son maître. Le geste de la main gauche du prêtre reproduit en effet, strictement à l'identique le geste du Calife ; tandis que l'index pointé de sa main droite acquiert la même signification que le sceptre pointé dans la même direction, l'autorité en moins.

Cette propriété ordinairement exploitée par l'enluminure consistant à cumuler, dans une même image, plusieurs actions différemment réparties dans le temps semble être négligée par le 5219. Ce constat pourrait s'expliquer par un grand nombre d'images permettant de tout représenter sans avoir recours à ce procédé. Il reste pourtant quelques éléments de narration qui ne sont pas représentés comme par exemple la présentation du livre sacré aux Chrétiens par le Calife¹⁶. Une autre piste peut nous être suggérée par l'image B : celle-ci représente, dans deux cases que délimite une colonne, deux actions distinctes et nettement séparées dans le temps. La première de ces cases représente l'évêque en train de rêver : il est peint dans son lit les yeux fermés, la main sur la poitrine. « La main posée et appuyée sur la poitrine complète une signification exprimée par d'autres éléments et relations. Cette position, en effet, manifeste le caractère profondément pensé ou senti d'un comportement. Forme extérieure de l'intériorisation, elle n'est par elle-même sans autre contenu que le repliement de l'être sur soi, la concentration, l'intensité d'une présence. »¹⁷ La combinaison des deux gestes est donc particulièrement ingénieuse car elle allie la passivité à l'action, l'extérieur à l'intérieur : l'évêque ne fait que rêver et la solution ne vient pourtant que de lui. Elle insiste, en outre, sur le caractère

¹⁵ MP., p.86.

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ F.Garnier, *op.cit.*, p.184.

répétitif du songe de l'évêque impliquant une certaine intensité¹⁸. Dès lors, on peut supposer que le contenu de la case de droite correspond à celui du songe de l'évêque, mais au prix d'une légère entorse avec le texte qui se met de lui-même à raconter l'histoire du savetier sans précisément la situer dans le songe de l'évêque.¹⁹ Plus intéressant encore, cette dernière image présente en elle-même plusieurs actions superposables, puisqu'elle représente à la fois le savetier admirant d'un œil la jambe de sa cliente tandis qu'il se transperce déjà l'autre d'une aiguille, c'est-à-dire en même temps l'expression de la cause et de la conséquence. Ainsi, ne peut-on pas considérer que si l'atelier n'a décidé d'utiliser cette possibilité que dans cette représentation, c'est que son statut de songe rend possible ce traitement particulier pour cette seule image ? Défendre une telle hypothèse revient à dire que les miniatures du 5219, du moins pour ce qui est de cette séquence, sont à la recherche d'un certain réalisme, différent, en tout cas, de celui auquel nous confronte le 2810. Plusieurs éléments, telles que la représentation plus ou moins stylisée de la foule ainsi que la représentation simultanée de plusieurs actions, espacées dans le temps, semblent donc nous indiquer que les deux séries de miniatures en présence sont chacune les représentantes d'une relation à la réalité ou au texte différente.

II De l'imaginaire à l'image

1- L'exotisme

Comme le remarque Badel, l'histoire racontée par Marco Polo constitue un *exemplum* déjà connu du Moyen-Age. Marco Polo en situe ici le décor dans le Bagdad de l'an « mil .CCLXXV. de Crist » à Bagdad. Cependant, malgré six chapitres consacrés à la ville de Bagdad, le texte note simplement, au chapitre XXVIII pouvoir fournir des renseignements à propos « de leurs affaires et de leurs costumes, » mais que « trop seroit longue matiere... ». Les renseignements fournis au lecteur sur la ville de Bagdad se limitent donc à quelques lignes, sises au chapitre XXIV lequel précède notre extrait, mais constitue lui-même un récit, celui de la prise de Bagdad. Une telle austérité dans la description d'une ville désignée comme « une moult grant cité la ou estoit le caliphe de tous les sarrazins du monde, aussi

¹⁸ Le songe apparaît ainsi « par plusieurs foiz » à l'évêque, MP., p.86.

¹⁹ « Ore vous dirait de ce savetier quel homme il estoit. », MP., p.90.

comme a Romme le siege du pape est et des crestiens »²⁰ ne laisse de surprendre, non moins que l'absence de volonté de nos deux séries d'images de remédier à cette situation. Ainsi, par exemple, aucun signe extérieur ne différencie les chrétiens romains, des chrétiens nestoriens que Marco Polo rencontre en Orient. Ceci nous renseigne sur la volonté des auteurs de privilégier le caractère exemplaire du récit, au détriment de l'exotisme. Ce choix ne constitue toutefois pas une exception, au vu de l'ensemble des manuscrits. Ainsi, le cadre naturel dans lequel sont coulées nombre d'images du 2810 est identique. Certaines plantes y sont d'ailleurs ajoutées en surimpression au doré par une technique de pochoir. La végétation affiche le même caractère rébarbatif dans le 5219, quelle que soit la région représentée. La représentation des intérieurs évoque toutefois l'Orient par ses motifs floraux en A. Un autre trait d'exotisme réside – pour les deux séries – dans la présence de couvre-chefs, des plus originaux, pouvant varier d'une image à l'autre, revêtus par le Calife et par ses acolytes, et dont nous verrons l'importance par la suite. Pour le reste, l'image se contente de représenter Bagdad, après tout, « comme » elle représenterait « Romme ». Si cette représentation n'a rien d'exotique, elle cultive, toutefois, un certain effet de réel.

2 - Entre réalisme et symbolisme²¹

Un des éléments différenciant les deux séries de miniatures réside dans l'utilisation d'un unique cadre naturel pour le 2810, tandis que le changement de décor dans le 5219 apporte une touche d'exotisme à la narration, non moins qu'un effet de réel dû aux mouvements des personnages, représentés par l'alternance entre scènes intérieures et extérieures. Cet effet de réel est également visible dans la présence de paysages humanisés où figurent chemins, villes et châteaux au loin, ainsi que fagots de bois. Elle l'est également dans la représentation minutieuse des œuvres de l'activité humaine. Il en est ainsi de l'échoppe du savetier, croquée en pleine activité, comme l'atteste les outils épars et en déséquilibre sur la table, elle-même insérée dans une enfilade de boutiques similaires, représentant une rue commerçante. Ce réalisme peut également passer par une plus grande attention au texte. Ainsi, la

²⁰ MP., *op.cit.*, p.84.

²¹ Nous reprendrons à notre compte les définitions de F.Garnier, *op.cit.*, t.2, p.36, selon qui une approche réaliste reproduit les apparences du monde matériel, tandis que s'ajoute à l'approche symboliste des contenus qui ne correspondent pas aux données ordinaires de la perception.

représentation minutieuse, en D, des chrétiens rentrant de la messe « a grant procession, avecques la precieuse croiz devant eulz », va jusqu'à faire figurer un enfant de chœur tenant la croix. Le groupe formé par les chrétiens est ainsi véritablement saisi, en train de sortir de la messe, de même que le savetier se crevant l'œil en plein travail, comme l'atteste les outils répandus en déséquilibre sur son établi. En somme, le 5219 produit de l'effet de réel par la représentation du quotidien. Ainsi, la foule, dont nous avons déjà commenté la représentation qu'en donne A, apparaît socialement hétérogène, conformément aux indications du texte²². Cette mixité sociale est renforcée par le nombre de participants. Tout au contraire, 1 représente trois religieux revêtus de l'aube blanche ainsi qu'un personnage en rouge peu identifiable, si ce n'est par le col de son vêtement pouvant éventuellement le rapprocher d'un religieux. Toutefois, ceux-ci peuvent être considérés comme les légats du peuple, car il n'est pas réaliste que le Calife s'adresse réellement à tout le peuple. Cette représentation mentale relèverait au contraire de la poétique du conte à laquelle peut s'apparenter celle du récit édifiant²³. Ici, l'image pourrait ainsi faire le choix du réalisme en choisissant de s'éloigner du texte. En outre, dans le 2810, la représentation de la foule ne passe pas par le nombre, mais par un symbolisme du nombre. Trois hommes constituent, en effet, le groupe faisant face à cette foule, celui du Calife. Ce nombre serait insignifiant si ces trois hommes n'étaient opposés à quatre autres. Le chiffre quatre par rapport au trois renvoie en effet au solide, au tangible, à la confiance de ces hommes dans leur propre foi. En outre, trois et quatre font sept, chiffre lui aussi symbolique, et précisément le nombre de personnes composant la foule des chrétiens en 2. Sept est le chiffre de la sagesse et de la vérité : vérité libératrice obtenue en 2 par la confiance inébranlable en la foi montrée en 1. Ainsi, peut s'expliquer le choix de l'absence du savetier dans le 2810. Celui-ci constitue, le personnage principal et le héros du texte polien ainsi que des enluminures du 5219, notamment des images C et D, desquelles il occupe clairement le point de focalisation, tandis que l'on ne distingue pas le moindre borgne dans les enluminures du 2810. L'apparition du savetier répond, en effet, à la « grant paour » qu'ont suscitées les paroles du Calife. Il est l'élément extérieur, suggéré par le ciel, *deus ex machina* venant ramener l'équilibre. L'atelier du maître de Boucicault préfère apparemment, à cette version, l'idée d'une foi solide pour qui la solution

²² Ce sont en effet « tous les crestiens de sa terre » (MP., p.88.) donc laïcs et religieux, riches et pauvres, femmes et enfants qui sont convoqués.

²³ Le Christ, notamment, s'adresse dans les Évangiles à des foules innombrables.

vient de l'intérieur, d'une foi qui fait réellement bouger les montagnes ; alors que le savetier du conte doute lui-même du résultat de sa prière.²⁴ Marie Thérèse Gousset met, à juste titre, l'accent sur la grande sérénité dégagée par l'image, propre à exprimer la foi inébranlable de ce peuple de chrétiens²⁵. Cette sérénité s'explique notamment par la structure tripartite des images 1 et 2. En effet, dans l'image 2, Dieu, au centre, sépare les chrétiens des mahométans. Ici, le chiffre trois exprime l'ordre céleste, l'accompli céleste, par opposition au quatre qui représente l'ordre terrestre. Or cet accompli était déjà en germe dans l'image dont le premier tiers est occupée par les mahométans, le deuxième par les chrétiens et le troisième justement par la montagne, objet du discours du Calife et du miracle.

3- La représentation du miracle

L'enlumineur du 2810 a non seulement représenté l'état de la montagne avant le miracle, mais il a, en outre, pris la peine d'y planter un arbre qui, repris en 2, va servir de repère visuel et permettre de mesurer le déplacement de cette dernière. La reprise du même environnement d'une scène à l'autre relève donc d'une volonté de l'auteur de prouver au lecteur la réalisation effective du miracle qu'il va pouvoir vérifier et même mesurer de l'intérieur de l'image. L'image présente en outre une situation d'équilibre, comme l'atteste la végétation poussant droite sur la montagne alors que celle-ci a été inclinée. Elle apparaît avoir été placée par Dieu exactement là « ou le calife l'avait commandé »²⁶. Cette impression est suggérée par le fait que la montagne, une fois déplacée, épouse admirablement l'encolure, la tête et jusqu'à la patte avant gauche du cheval du Calife. Force est donc de constater à quel point l'enchaînement des deux peintures est réfléchi. Devant un tel degré d'organisation de l'image, l'on irait presque jusqu'à se demander si le décrochement de la marge supérieure de l'image n'a pas été pas prémédité, afin de faire la part belle aux chrétiens en leur réservant un coin de ciel supplémentaire , d'autant plus que le dernier mot jouxtant le du cadre de l'image est « commandement », mot situé juste au dessus de la montagne laquelle s'est placée « où le Calife l'avait demandé ». Sans

²⁴ C'est ainsi qu'il est représenté en D, invoquant par les gestes de ses mains son peu de foi, mais s'inclinant toutefois, ainsi que son genou devant la volonté des chrétiens qui « tant le prient doucement ». MP., p.90.

²⁵ *Marco Polo, Le Livre des merveilles*, Bibliothèque de l'image, 2002.

²⁶ MP, p.92.

pouvoir affirmer cette préméditation, on peut toutefois reconnaître que ce décrochement est exploité avec brio par l'enlumineur, lequel joue des deux hauteurs de l'image.

De son côté, le 5219 s'attelle à représenter très précisément le moment du miracle. La montagne est saisie en lévitation, elle est donc en position d'instabilité. Cette instabilité fait écho à celle du Calife, ainsi qu'à celle du prêtre derrière lui. Son geste -les bras croisés remontant jusqu'aux aisselles - apparaît en effet instable par comparaison avec ce même geste en A et B exécuté par un chrétien. Ceux-ci sont donc représentés « tous esbahiz » et ont « moult grant merveille de cest miracle ». Des reflets dorés, décorant les bosquets dispersés sur la montagne, pareils à ceux ornant les arbres disposés à terre, procurent un effet de réel à l'ensemble, tandis que la taille de la montagne rend la perspective à peu près réaliste.

D'un côté, cette représentation est plus fidèle au texte de l'Évangile qui mentionne une montagne allant « se jeter d'elle-même dans la mer ». De l'autre, force est de reconnaître l'ingéniosité du 2810 pour le choix du déplacement à imprimer à la montagne, lequel permet de peindre un mouvement fini, en état d'équilibre. Ce choix rend nécessaire une représentation de Dieu dont la nuée rend visible, en se dilatant, la force de poussée exercée contre la montagne ; alors que la face antérieure arrachée et dénudée de la montagne témoigne de la violence de l'opération.

Ainsi, par diverses stratégies les deux manuscrits s'attellent-ils à développer un sentiment d'adhésion et de ferveur chez le lecteur ce qui s'allie remarquablement avec la thématique du récit : « Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas ... » Ce sentiment passe par le réalisme et la force de l'image, mais aussi par une symbolique qui, lui étant propre, instaure une échelle de valeur propre à la représentation, apte à séduire et à emporter l'adhésion du lecteur.

III Mise en image des valeurs morales et spirituelles de l'exemplum

1- Représentation d'une hiérarchie spirituelle vs hiérarchie matérielle

Les peintures des deux manuscrits représentent graphiquement, par le recours à plusieurs procédés étudiés précédemment, une hiérarchie sociale entre les divers

groupes. A cette hiérarchie sociale se superpose dans l'image une hiérarchie plus subjective que nous qualifierons de hiérarchie, spirituelle.

Ainsi, la position de profil, qu'adopte le Calife en A est d'habitude connotée péjorativement. Ici, elle entre de plus en opposition avec l'effort permanent de l'artiste de représenter les chrétiens, non de profil, mais de trois quarts.

La répartition des couleurs participe aussi de cette hiérarchie. Cependant, plus que les couleurs, c'est le mariage de différentes couleurs chez le même personnage qui produit du sens. Michel Pastoureau²⁷ signale en effet que l'alliance du vert et du jaune est souvent dépréciative en raison de la trop grande proximité de ces couleurs entre elles, dont le mélange ne peut être que l'œuvre d'un fou. Le Calife, ainsi qu'un de ses acolytes sont ainsi vêtus de vert et de jaune en 1, alors que les chrétiens qui leur font face sont vêtus soit de vert, soit de jaune. Cet assortiment de couleurs à visée péjorative se retrouve plusieurs fois dans l'ensemble du manuscrit. Ce système de couleurs ne fonctionne pas dans le 5219. L'image se plaît à neutraliser l'éventuelle portée de certaines couleurs en utilisant la même palette pour habiller les deux groupes. Dans l'image A, par exemple, le bleu, le rouge, le gris et jusqu'à l'hermine se répondent d'un groupe à l'autre. Seule une couleur n'est revêtue que par un des deux clans : l'ocre. Or l'ocre, qui est une variante du jaune, peut être considéré comme du faux or, du mauvais jaune²⁸, occupant ainsi toutes les connotations négatives associées au jaune, les positives étant occupées par l'or. Cet état de fait est particulièrement visible en D, où les pois d'ocre ornant le riche manteau du Calife contrastent fortement avec l'or de la croix et les liserés d'or apparaissant sur les habits de l'évêque et de l'enfant de chœur, ainsi que sur la ceinture du savetier.

L'utilisation du blanc constitue un autre élément établissant une hiérarchie spirituelle entre les êtres dans ce manuscrit. Trois sortes de blancs y sont effectivement utilisées : un blanc resplendissant, un blanc mat et un blanc rosâtre. En A, le même blanc est présent dans les représentations des deux groupes. Mais en C, la sainteté de l'évêque se distingue de celle du savetier par le blanc rosâtre des vêtements sacerdotaux, de même que le rouge vif du chapeau du savetier se distingue du rouge pastel de la soutane de l'évêque. En B, l'évêque, parce qu'il est le récepteur du songe divin, est revêtu d'un blanc immaculé ainsi que son lit. Il en est de même,

²⁷ Michel Pastoureau, *Couleurs, images, symboles*, Léopard d'or, 1989.

²⁸ Michel Pastoureau, *ibid.*

dans l'image contiguë, du tablier et du voile de la femme ; mais l'un de ses bas, d'où vient que le savetier « s'enhandeliza trestout en sa conscience de pechié »²⁹, est assurément rehaussé par l'enlumineur d'une petite tâche rose.

2- L'inversion des valeurs

Cette hiérarchie spirituelle graphique trouve un répondant dans les représentations du haut et du bas. L'image est à la recherche de stabilité. La technique du dégradé vert-bleu (5219) ou bleu-bleu foncé (2810) permet de rendre la profondeur de champ de l'image et ainsi de trouver son équilibre par le haut. Cette technique, appliquée à l'ensemble des images se situant en extérieur, est remarquable par la distinction qu'elle instaure, dans nos illustrations, entre l'ici-bas et l'au-delà et par son caractère propice à l'apparition de nuées. De même, les souliers, dans l'échoppe du savetier sont disposés en ordre sur les étagères du dessus, mais en vrac sur le sol. Ce système de valeurs apparaît cependant inversé conformément à la tradition chrétienne où l'agenouillement constitue une valeur plutôt qu'un abaissement. Cette humilité de l'agenouillement s'oppose à la superbe des mahométans. Rien, dans le texte, ne poussait l'illustration du 2810 à représenter, dans la seconde image, ces derniers à cheval. Cette représentation accentue encore leur superbe, et dénonce leur désir d'élévation : Dieu, devant lequel il convient au contraire de s'abaisser les surplombe encore, son auréole atteint le bord supérieur de l'image. Le personnage du Calife est ici semblable au Lancelot de *La Quête du Graal* qui ne peut pénétrer par la porte du château, symbolisant le paradis, sur un cheval si haut perché³⁰. Le Calife est revêtu des insignes du pouvoir : la cravache et les éperons. Mais le vrai maître est ailleurs, son règne n'est pas de ce monde. Il fait pourtant l'objet d'une représentation en vieillard chenu, tel qu'il apparaît à Daniel dans l'Ancien Testament.³¹ Sa barbe blanche représente la sagesse. C'est pourquoi l'illustrateur s'est vu contraint de rembrunir celle du Calife, blanche dans l'image précédente ; alors que les deux autres personnages restent clairement reconnaissables par leur barbe, bifide pour l'un et côtelée pour l'autre.

Enfin et surtout, les chrétiens ont les yeux rivés au ciel, tournés vers leur créateur, alors que le regard du Calife suit celui de son cheval, attaché à la

²⁹ MP., p.90.

³⁰ *La Quête del Saint-Graal*, texte de Pauphilet, Champion, 1923.

³¹ Daniel, VII,9. C'est là l'origine de cette représentation de Dieu qui connaît un grand succès dans la fin du Moyen-Âge, alors que les époques antérieures lui préférait la représentation du Christ, le Dieu fait homme.

contemplation du sol, éventuellement de la réalisation matérielle du miracle. Cette dimension n'est pas exploitée en D, où les regards sont uniformément dirigés vers le personnage du savetier ; ce qui nous disions à propos de son absence manifeste dans le 2810, visant à ne pas en faire un objet d'adoration qui relèguerait le miracle au second plan.³² La position du savetier en prière résume pourtant, en même temps qu'elle les transcende, ces contradictions. Celui-ci est représenté à la fois en flexion et en extension : la flexion de son corps permet à son âme de s'élever. Ses tibias ne sont, en effet, pas tout à fait représentés à la verticale, alors qu'ils devraient morphologiquement être orientés dans l'autre sens (surélevés vers l'arrière et non vers l'avant du corps).³³ Enfin, l'image assume ce renversement, en affichant le primat des valeurs spirituelles représentées par les chrétiens sur les valeurs mondaines représentées par les Mahométans. Il lui suffit pour cela de modifier entre les images A et D, la disposition des deux groupes, à l'intérieur de l'image : les chrétiens passant à gauche et *vice-versa*.

Un dernier élément, présent dans les deux manuscrits, attestant de ce renversement des valeurs hiérarchiques au profit de valeurs spirituelles est repérable dans le port de la tonsure et du chapeau. Ainsi, à l'exception des femmes, dont certaines apparaissent voilées, les hommes sont découverts en signe d'humilité, tout d'abord en présence du Calife, puis de leur créateur.³⁴ A l'opposé de cette attitude, les mahométans sont systématiquement représentés coiffés d'un chapeau. Ces coiffes constituent tout d'abord un signe d'autorité, elles remplissent en cela le même rôle que la couronne. Cependant, symboliquement, les cheveux et plus spécifiquement la tonsure, peuvent également être interprétés comme récepteurs de l'influence céleste, par opposition au chapeau qui entraverait alors la communication avec Dieu³⁵. Un autre chapeau, celui du savetier, occupe une place particulièrement remarquable dans le 5219 : le repérage de ses différentes apparitions s'avère instructif. Tout d'abord, il

³² A moins que la distance temporelle séparant l'illustration des deux manuscrits ait chassé Dieu de la nature, pour situer véritablement son règne dans un autre monde.

³³ F. Garnier établit un important relevé de représentations exprimant cette opposition, dans lesquelles nous reconnaissons en plus modérée (plus réaliste) la posture de notre savetier. *op.cit.*,p.127.

³⁴ A l'exception de la mitre de l'évêque en B et D, ainsi que d'un chrétien agenouillé en 1, revêtu d'un chapeau jaune (où l'on peut peut-être voir de la part de l'artiste la tentative de représentation d'un chrétien nestorien ?).

³⁵ F.Garnier ne consacre pas de chapitre au port du chapeau. Mais on peut trouver dans le *Dictionnaire des symboles*, (op.cit.), à l'article « chapeau » et au sujet de la franc-maçonnerie : « On a prétendu que le port du chapeau pouvait signifier la fin du rôle des cheveux comme instrument récepteur de l'influence céleste. (...) Mais cette atteinte n'interrompt pas la fonction médiatrice les cornes du chapeau ou les pointes de la couronne sont conçues, comme les cheveux, à l'image des rayons de lumière. » Or le chapeau du Calife est doté de cornes en A et D, ce qui ouvre une nouvelle perspective.

est rouge vif et par là particulièrement remarquable. De plus, il est disposé par le savetier lui-même (qui le tient à la main en C et l'a placé devant lui en D) de manière à se retrouver à l'intersection des lignes de force structurant l'image. En outre en A, un autre chapeau, noir vif celui-là, est également mis en valeur par la construction de l'image, dans les mains du chrétien situé au premier plan qui occupe, en l'absence du savetier, graphiquement et axiologiquement, la place du héros. Il existe donc une volonté manifeste d'utiliser un code iconographique et de faire remarquer cette utilisation. Comme vu précédemment, l'usage de cet élément permet de symboliser l'humilité inséparable de la connaissance et de la réception du message divin ; il attire également l'attention sur le changement de la couleur du chapeau du Calife entre A et D – du rouge au noir - alors que la forme de celui-ci reste clairement identifiable. Ici, changer de couleur de chapeau, c'est changer d'idée, ou, à défaut d'être converti, être au moins convaincu.³⁶

Ainsi, en dernière lecture, la volonté qui anime ces représentations constitue un désir de conversion, le même qui habite tout récit de voyageur en Orient au Moyen-Âge et jusqu'au XVII^e siècle – celui de Marco Polo constituant pourtant, paradoxalement, une exception à cette règle –.

3- La conversion des valeurs

Plusieurs éléments convergeant en D peuvent laisser penser à une tentative de représentation de la conversion du Calife. Celle-ci constitue une innovation du texte polien qui, comme le remarque Badel³⁷ : « soude ce miracle avec une légende locale rapportant qu'un Calife était mort chrétien, ce qui lui avait valu d'être enterré à l'écart des autres Califes. »³⁸. Le déséquilibre dans lequel est jeté le Calife en D est très prononcé : ses bras cherchent un appui, il s'écarte du chemin, son pied va jusqu'à risquer de sortir de l'image. Or d'une part, le chemin traversait déjà l'image en C sans qu'aucun personnage ne soit représenté en dehors de celui-ci. D'autre part, l'artiste attire notre attention sur ce pied par la couleur qu'il lui donne - rouge vif - c'est-à-dire la même que celle du chapeau du savetier, et alors que les autres rouges répartis dans l'image sont moins prononcés. Ce détail montre que le déséquilibre est

³⁶ « Changer de chapeau, c'est changer d'idées, avoir une autre vue du monde. » Jung.

³⁷ *op.cit*

³⁸ MP., note 2, p.87.

à double tranchant. Certes, il est total, mais il peut aussi être l'occasion d'une renaissance comme l'atteste le changement de couleur du chapeau. En effet, si les connotations négatives attribuées au noir sont de l'ordre du désespoir, du deuil et de la mort, l'humilité et la pénitence constituent l'autre versant symbolique de cette couleur³⁹. D'autre part, en sortant de l'image, le Calife se dirige vers nous chrétiens, qui seuls pouvons l'empêcher de chuter dans l'abyme. Le Calife du 2810 n'est peut-être pas loin des préoccupations de son homologue. De quoi s'entretiennent, en effet, les deux musulmans disposés derrière lui, si ce n'est de l'effet qu'a produit sur eux le miracle, anticipant ainsi sur « cet grant quantité de sarrasins (qui) devindrent crestiens », voire, possible, sur la future conversion, secrète, de leur Calife ?

Conclusions

L'étude de ces 4 chapitres et de leur illustration a rendu possible la comparaison des stratégies iconographiques de nos deux manuscrits en raison d'une relation entre le texte et l'image identique pour cette séquence.

En effet, la critique s'accorde à signaler un décalage important, voire une contradiction ouverte, entre le contenu du texte et de l'image dans les récits de voyage en Orient. Nous observons ici, au contraire, comment les intérêts du texte et de l'image se recoupent, les illustrateurs tentant de suivre le texte dans sa fonction édificatrice et morale.

Ce fonctionnement, habituel dans l'économie graphique du 5219, qui lui-même constitue une exception dans la tradition de l'illustration du *Devisement du monde* ainsi que de la plupart des voyages en Orient, est au contraire exceptionnelle dans celle du 2810, dont les enlumineurs manifestent, et ce pour l'ensemble des récits de voyage contenus dans le *Livre des Merveilles*, un scepticisme chronique par rapport aux nouveautés annoncées par le texte ainsi qu'à l'absence de condamnations morales par rapport à certaines pratiques dévoilées mais non dénoncées par le texte : attitude qui n'est pas de mise pour cet épisode en raison de sa thématique miraculeuse à valeur d'*exemplum*.

La fonction édificatrice mise en évidence correspond, pour ce qui est du texte polien, à un décrochement faisant office de *captatio benevolentiae*, voire de caution morale, tandis qu'elle est partie intégrante de la stratégie de l'image dans ces

³⁹ Michel Pastoureaux, *Figures et couleurs*, « Les Couleurs médiévales, systèmes de valeurs et sensibilité », p.40.

manuscripts. Ainsi se justifient deux politiques graphiques visant aux mêmes fins éducatrices : l'une se proposant de toucher le lecteur par une approche réaliste du texte et du contexte supposé, l'autre par une représentation minimaliste et par le recours à une symbolique conduisant à purifier l'image pour en renforcer la signification.

Il s'agit d'une séquence d'images illustrant le *Devisement* à l'intérieur de laquelle un double discours est possible, où les apparences sont parfois trompeuses. L'étranger joue ainsi le rôle de la caverne de Platon : monde des apparences, où seul le recours à l'identité interne de celui qui ne s'est pas laissé « étranger » permet d'assurer le salut, tout en assurant la conversion de l'espace traversé. Dès lors est reléguée au second plan la fonction pédagogique du voyage dont le but n'est plus que d'éprouver sa foi – éthique du voyage qui, répétons-le, n'est dans le texte de Marco Polo, qu'accidentelle, mais qui est résiduelle à bon nombre de voyages de clercs, pour qui la géographie n'est qu'exégèse biblique et dont l'horizon d'attente se borne à la vérification de son propre système de valeurs.

L'histoire que nous ramène Marco Polo d'Orient repose ainsi sur deux interprétations littérales des textes : celle du Calife qui prend à la lettre les écrits bibliques en espérant démontrer leur fausseté et se trouve pris à son propre jeu ; celle du savetier qui applique à la lettre le message de l'évangile⁴⁰ sans se soucier d'établir une distinction entre sens littéral et sens second, se crevant l'oeil par lequel il avait péché, pour ne perdre son âme. La ruse est déjouée et la ferveur naïve du savetier est récompensée : « Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux est à eux ». ⁴¹ Heureux aussi, ceux dont la foi, toujours selon l'évangile de Mathieu, est comparée à une graine de moutarde qui prendrait racine⁴². À la différence de l'évangile de Marc et de Luc, Matthieu n'insiste pas sur l'incompréhension des disciples. Ils peuvent être des « hommes de peu de foi »⁴³, mais ils sont quand même les modèles de tous les disciples qui suivent Jésus au fil des siècles. À la fin de l'évangile, il est de nouveau question d'une montagne, sur laquelle Jésus les convoque pour leur livrer ses dernières consignes : « Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples ... »⁴⁴

⁴⁰ *Matt*, V, 29 : Si donc ton œil droit est pour toi cause de chute, arrache le et jette le loin de toi ; mieux vaut pour toi qu'un seul de tes membres périsse que d'avoir tout le corps entier jeté dans la géhenne.

⁴¹ *Matt*., V, 3.

⁴² *Matt*., XIII, 31.

⁴³ *Matt*., VIII, 26 ; XIV, 31.

⁴⁴ *Matt*., XXVIII, 19.

Bibliographie :

Badel, P.-Y., *Marco Polo, La Description du monde*, 1998.

Garnier, François, *Le langage de l'image au Moyen Age, Paris, Léopard d'or, 1982 et 1987, 2 tomes.*

Gousset, Marie-Thérèse, *Marco Polo, Le Livre des merveilles*, La bibliothèque de l'image, Paris, 1992.

Pastoureau, Michel, *Couleurs, images, symboles*, 1989.

Simion, Samuela, *Il Devisement dou monde/Milione in Francia*, 2024

Corpus

- ◆ Français 2810, dit « *Livre des Merveilles* » conservé à Richelieu
 - ◆ Fac-similé contenant seulement *Le Devisement du monde*, accompagné d'articles. Marco Polo, *Le Livre des merveilles*, le manuscrit Français 2810 de la Bibliothèque nationale de France, Ed. Fac Similé, Lucerne, 1996, BNF Cabinet des Manuscrits, Facs Fol. 710 (1 et 2).

- ◆ Français 5219, conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal
 - ◆ Fac-similé, Polo, Marco, *Il Milione di Marco Polo: MS 5219 della Biblioteca de l'Arsenal*. Saggi e commenti, éd. Eugenio Burgio et Antonio Montefusco, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2024.